

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 376 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA	Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya 179 <i>Mirxoliqova Charos Xabibullaevna</i>
SO	18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 <i>Muzafarov Muxammadali Maxsudovich</i>
DE	Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida) 187 <i>Yadgarova Surayyo</i>
NT	Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish 190 <i>Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi</i>
ER	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili 194 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
NI	Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 <i>Бахтияр Катибжанович Саттаров</i>
YU	Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста 201 <i>Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова</i>
SO	Условия эффективности инклюзивного образования 206 <i>Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова</i>
DE	Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 <i>Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева</i>
NT	Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 <i>Джалилова Феруза Намазовна</i>
ER	Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 <i>Zuhriddin Azizov</i>
NI	Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США) 222 <i>Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.</i>
YU	Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 <i>Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова</i>
SO	Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 <i>Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</i>
DE	Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов 234 <i>Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы</i>
NT	Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 <i>Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi</i>
ER	Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 <i>Botirova Jumagul Chori qizi</i>
NI	Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 <i>Kaypova Gulnara Muratbaevna</i>
YU	Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari 257 <i>Davletova Hamida Xasan qizi</i>
SO	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 <i>Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura</i>
DE	Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati 265 <i>Fayzullayev Ermat Majidovich</i>
NT	Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi 269 <i>Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi</i>

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozli talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ...	344
Rahmatova Feruza Qudrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv	348
Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish.....	352
Rizayeva Munisxon Maxkamovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari.....	356
Boltayev Ahmad Rustamjonovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari	359
Boymuradov Normurod Abdusadikovich	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari.....	362
Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	367
Salayeva Dilafuz Buranovna	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri.....	370
Toshtemirova Nigina Normurod qizi	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков.....	373
Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASH JARAYONINI TASHKIL ETISHDA TIZIMLI YONDASHUV

Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna
Namangan davlat pedagogika instituti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarni maktab hayotiga moslashuv (adaptatsiya) davri hamda ularning o'qish faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirishga tayyorlash jarayoniga integrativ yondashuv omillari tahlil qilinadi. Tadqiqotda bolalarning psixologik, fiziologik, ijtimoiy-shaxsiy va intellektual rivojlanish jihatlari o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqilib, ularni uyg'unlash-tirishning pedagogik ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: integratsiya, psixologik, fiziologik, ijtimoiy-shaxsiy, intellektual, integrativ yondashuv.

Abstract: This article examines the factors of an integrative approach to preparing children for the period of adaptation to school life and the successful continuation of their learning activities. The study analyzes psychological, physiological, social-personal, and intellectual aspects of child development, emphasizing their interrelation and combined impact on effective school adaptation.

Key words: integration, psychological, physiological, social-personal, intellectual, integrative approach.

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы интегративного подхода к процессу подготовки детей к периоду адаптации к школьной жизни и успешному продолжению учебной деятельности. Анализируются психологические, физиологические, социально-личностные и интеллектуальные аспекты развития ребенка, а также их комплексное влияние на эффективность адаптационного процесса.

Ключевые слова: интеграция, психологический, физиологический, социально-личностный, интеллектуальный, интегративный подход.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlash masalasi davlat miqyosidagi ustuvor yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Chunki aynan maktabgacha katta yosh davri bola shaxsining jadal rivojlanish bosqichi bo'lib, unda bilish jarayonlari, ijtimoiy xulq-atvor, nutq, mustaqil fikrlash va o'quv faoliyatiga tayyorgarlikning muhim asoslari shakllanadi. Shu bois maktab ta'limiga tayyorgarlikni tasodifiy yoki tor doiradagi mashg'ulotlar asosida emas, balki ilmiy asoslangan, izchil va o'zaro bog'langan jarayon sifatida tashkil etish zarurati ortib bormoqda.

Zamonaviy psixologik-pedagogik tadqiqotlarda maktabga tayyorgarlik bolaning alohida bilim va ko'nikmalarni egallashi bilangina emas, balki uning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi. Bu esa tayyorgarlik jarayonini faqat o'quv elementlarini o'rgatish bilan cheklab qo'ymasdan, balki motivatsion, intellektual, irodaviy, ijtimoiy va jismoniy rivojlanish omillarini o'z ichiga olgan yaxlit pedagogik tizim sifatida ko'rib chiqishni talab etadi. Aynan tizimli yondashuv bunday ko'p qirrali jarayonning ichki tuzilmasini, tarkibiy qismlari o'rtasidagi bog'liqlikni va ularning o'zaro ta'sir mexanizmlarini ochib berishga imkon yaratadi.

Maktabgacha ta'lim amaliyotida ko'pincha bolalarni maktabga tayyorlash alohida yo'nalishlar – savodga o'rgatish, elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish yoki nutqni rivojlantirish bilan chegaralanib qolmoqda. Holbuki, maktab ta'limida muvaffaqiyatli o'qish uchun zarur bo'lgan tayyorgarlik bolaning butun psixik rivojlanish tizimi bilan uzviy bog'liqdir. Shu sababli tayyorgarlik jarayonini tashkil etishda maqsad, mazmun, metod, vosita va natijalar o'rtasidagi uzviylikni ta'minlaydigan tizimli yondashuvni qo'llash ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Boshlang'ich ta'limga bolalarni majburiy bir yillik tayyorlashga bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha chora-tadbirlari to'g'risida"gi^[1] 999-sonli qarorini ijro etish doirasida davlat o'z zimmasiga 6-7 yoshli bolalarning maktabga to'lovsiz majburiy bir yillik tayyorgarligi bo'yicha majburiyatini oldi. 6-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan majburiy boshlang'ich ta'limga bir yillik tayyorlash guruhlari, bolalarini to'liq kunli maktabgacha ta'lim tashkilotiga berish imkoniyatiga ega bo'lmagan yoki muayyan sabablarga ko'ra, bolasini maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bermagan ota-onalarning talab-ehtiyojlarini qondirishiga va istisnosiz barcha bolalarning ta'lim olish va rivojlanishda teng imkoniyatga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabga tayyorgarlik maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish va tarbiyalashning muhim vazifalaridan biridir. Bolalarni maktabga tayyorlash, birinchidan maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyaviy ishni bolalarni umumiy, har tomonlama rivojlantirishning yuqori darajasini ta'minlaydigan, ikkinchidan bolalarni maktabning boshlang'ich sinflarida o'zlashtirishlari lozim bo'lgan o'quv fanlarini egallashga maxsus tayyorlashni nazarda tutadi. Shunga ko'ra zamonaviy psixologik-pedagogik adabiyotlarda (A.V.Zaparojets, A.A.Venger, G.M.Lyamina, G.G.Petrogenko, J.V.Taruntayeva^[9] va boshqalar) tayyorgarlik tushunchasi bola shaxsining rivojlantirish sifatida aniqlanadi va ikkita o'zaro bog'langan jihatlarida: "Maktabga o'qishga umumiy psixologik tayyorgarlik" va "Maxsus tayyorgarlik" tarzida ko'rib chiqiladi.

L. M. Momot va V. G. Glomozdaning fikricha, o'quv mashg'ulotlari mazmunida umumlashtirish turli o'quv fanlari elementlarini keng fanlararo ilmiy yondashuv asosida bir tizimlashgan mavzuda birlashtirish orqali amalga oshiriladi^[9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab ta'limidagi integratsiya tushunchasi bola ta'lim-tarbiyasining uzluksiz jarayoni sifatida tushuniladi. Bu jarayon har bir yosh davri uchun umumiy va aniq maqsadlarga ega. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tashkiloti bola qobiliyatlari rivojini asosini ta'minlaydi va boshlang'ich maktab tajribasidan foydalangan holda bolaning shaxsiy rivojlanishiga yanada hissa qo'shadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi integratsiya tarbiya va ta'lim mazmuni, ta'lim faoliyatining usullari, texnikasi va tashkiliy shakllari bo'yicha ham amalga oshiriladi.

Bolaning maktabga tayyorligi jismoniy, aqliy va ijtimoiy rivojlanish darajalari bilan ham belgilanadi, bu esa unga maktabgacha ta'lim dasturini sog'lig'iga zarar yetkazmasdan muvaffaqiyatli rivojlantirishda yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalarning barcha faoliyatlari bir-biriga o'zaro bog'liq. Bugungi kunda bolalar faoliyatlarini ta'lim bilan integratsiyalash omillariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktabga tayyorlik omillarini quyidagi turlarga bo'lish mumkin: psixologik, fiziologik, ijtimoiy-shaxsiy, psixologik va aqliy. Bolalarning maktabga psixologik jihatdan tayyorligi faqatgina uning o'qish va yozishni bilishi bilangina baholana olmaydi. Bola maktab ta'limiga avval psixologik jihatdan tayyorlanadi, uning psixikasi bilim olishga yetarli darajada rivojlanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi maktabga tayyorlov guruh bolalarining mashg'ulotlarga qatnashishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish jarayonini takomillashtirish, innovatsion texnologiyalarni qo'llash bolani 1-sinfga borganda o'qiydigan fanlari bo'yicha bilimlarni osonlik bilan o'zlashtirish jarayoniga samarali, ijobiy zamin yaratib beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab ishida davomiylikning amalga oshirilishi tarbiyalanuvchida yangi hayot tarzi, yangi kun tartibini qabul qila olishga tayyorligini shakllantirish, bolaga keng kognitiv dasturni o'zlashtirish imkoniyatini beradigan hissiy, irodali va intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarda o'z iqtidorini to'la namoyon etishga, tashabbus, mustaqillik va ijodkorlikni rivojlantirishga ko'maklashishga yo'naltirilgan vazifaning muvaffaqiyati asosan maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning kognitiv manfaatlarini shakllanishiga va ta'limning integratsiyalashuviga bog'liq bo'ladi.

Bolalarni maktabga tayyorlash murakkab, ko'p qirrali vazifa bo'lib, bola hayotining barcha sohalarini qamrab oladi. Kattalar bilan muloqot bola uchun katta qadriyatdir. Bolalarning savollariga doimo javob berish, bola bergan savollarni rad etmasak va uni atrofdagi kattalar hayotidan ajratib qo'ymaslik, ularda maktabga tayyorgarlikni tabiiy va stresssiz o'tishini ta'minlaydi. Masalan, vaqti-vaqti bilan bolani do'konga olib borish, u o'zining sevimli taomini sotib olishi uchun qancha pul kerakligini hisoblashga harakat qilishiga sharoit yaratishi, bolaga o'ziga yoqqan shirinliklar nomini va uning narxini o'qishini, o'zi xarid qilishi mumkinligini taklif qilish u o'qish, sanash bo'yicha ta'lim oladi, tanlovlar o'tkazishni va mustaqil harakatlarni bajarishni o'rganadi. Va bu, aslida, maktabga tayyorgarlikning asosidir - shunda bola nafaqat raqamlar va harflarning nomlarini bilib oladi, balki fikrlashni o'rganadi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayoniga integrativ yondashuv omillari:

- bolalarga beriladigan ilmiy asosga ega bilimlarni oson, bola uchun qiziqarli bo'lgan shakllarda (tajribalar, o'yinlar, suhbat, texnika vositalari yordamida namoyish etish,...) dastur talablariga muvofiq "oddiydan murakkabga tomon" tamoyili asosida izchillikda yetkazish;
- maktabgacha ta'lim tashkiloti, oila va maktab o'rtasidagi ta'lim-tarbiya jarayoniga intilish va qarashlar birligini tashkil etish;
- umumiy maqsadlar va ta'lim-tarbiya vazifalarini, maqsadga muvofiq natijalarga erishish yo'llarini ishlab chiqish;
- ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari – tarbiyachilar, o'qituvchilar, bolalar va ota-onalarning o'zaro hamkorligi uchun sharoitlar yaratish;
- ota-onalarning keng qamrovli psixologik-pedagogik ta'limi.

Bolaning birinchi sinfga qabul qilinishi o'zi uchun ham, ota-onasi uchun ham mas'uliyatli sinov. Maktabdan oldingi tayyorgarlikning tashkil etilishi tashvish, qo'rquv va beqarorlikni yengillashtirish, ayni paytda birinchi sinf o'quvchisi bo'lish istagini oshirish, birinchi sinf o'quvchilariga yangi sharoitlarga tez moslashishga yordam berish imkonini beradi. Maktabga tayyorlik nafaqat 6-7 yoshga kelib bolada shakllanishi kerak bo'lgan ma'lum ko'nikmalar to'plamidir.

Ma'lumotlarga ko'ra, maktabning birinchi sinfiga kiradigan bolalarning 22% dan kamrog'ini to'liq sog'lom, deb topilgan. Bu qisman birinchi sinf o'quvchisining tanasi jiddiy stressga tayyor emasligi bilan bog'liq. Shifokorlar, kelajakdagi o'quvchining ota-onasi yangi o'quv yiliga bolaning chiroyli tashqi ko'rinishi, sumka, guldasta kabilar bilan emas, balki bolaning o'zini maktabga tayyorligi haqida o'ylab ko'rishlari lozim:

1. **Farzandingizga shaxsiy gigienani o'rgating.** Agar 1-sinf o'quvchisi qo'llarini muntazam yuvish odatiga ega bo'lsa, bu odat avtomatlashgan bo'lsa, bolada infeksiyani yuqtirmaslik ehtimoli sezilarli darajada oshadi. Bolaga ovqatdan oldin, hojatxonaga borgandan keyin qo'llarini yuvish kerakligi haqidagi fikrni singdirish muhimdir.
2. **Bolaning ovqatlanishini kuzatib boring.** Maktabga tayyorlov guruh bolalarida sog'lom ovqatlanish xulq-atvorini shakllantirish juda muhim, shuning uchun siz uni juda uzoq vaqt davomida arzimaz ovqatga moyillikdan himoya qilasiz. Menyudan chipslar, gazlangan ichimliklar, sosiskalar, yarim tayyor mahsulotlar, tez tayyorlanadigan ovqatlarni olib tashlash kerak. Bolada ham ongli tarzda qaynatilgan yoki pishirilgan mahsulotlarni afzal ko'rish fikrini shakllantirish kerak.
3. **Ertalabki mashqlar odatiy holga aylansin.** Maktab o'quvchisining deyarli butun umri o'tirish bilan o'tadi va zamonaviy bolalar ham bo'sh vaqtlarini shu holatda o'tkazadilar. Natijada, skolioz, semizlik kasalliklari paydo bo'lishi ehtimoli ko'payadi. Buni oldini olish uchun bolalarda harakatda bo'lish odatini tarbiyalash kerak. Bu odatni tarbiyalashda shaxsiy namuna ko'rsatish samaralidir (birgalikda sayr, yugurish, musiqaga raqs tushish).
4. **Nafas olish mashqlarini o'rgatish.** Ushbu turdagi mashqlar nafas olish va chiqarishni maromida bo'lishi, shamollash va bolaning asab tizimini mustahkamlash, uning chidamliligini rivojlantirish kabilarda foydalidir.
5. **Aniq kun tartibini shakllantirish.** Bolani kun tartibi rejalashtirilgan bo'lsa, to'g'ri odatlarni shakllantirish va amalga oshirish osonroq bo'ladi. Uy vazifasi... Bola 22 dan kechikmasdan uxlab olishi kerak, uxlash davomiyligi kamida 9-10 soat bo'lishi kerak. Toza havoda ochiq o'yinlar uchun optimal vaqt 2-3 soat bo'lishi maqsadga muvofiq.
6. **Bolada sog'lom ruhiyatni shakllantirish.** Buning uchun oilada psixologik qulaylik hukm surishi kerak. Eng muhimi, bolaning oldida kattalar munosabatlarini tartibga solmaslik va begonalar oldida uning qobiliyatlari haqida yomon gapirmaslikdir. Uning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, muvaffaqiyatini har tomonlama rag'batlantirish kerak. Bolani mustaqil bo'lishga o'rgatish, o'z fikrlarini shakllantirishga yordam berish va ular bilan ko'proq vaqt o'tkazish.
7. **Bola sog'ligini zaif tomonlarini aniqlash.** Bolani o'qish vaqtida uning sog'ligiga jiddiy zarar beruvchi holatlarni oldini olish choralarini qo'llash lozim.

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

Tabiatshunos olim K.A. Timiryazov[8] bunday degan edi: “Hamma narsa to’g’risida oz-ozdan bilish kerak va oz narsa haqida hamma narsani bilish kerak”. Inson ongi yoshga qarab o’sadi. Maktab va bolalar bog’chasining muvofiqlashtirilgan va do’stona faoliyati bizga o’quvchilarning moslashuvini baholash imkonini beradi, har bir bola haqida gapirish, unga yordam berishga harakat qilish, bolalar bog’chasida olib borilgan individual kuzatuvlar asosida yordam berishga harakat qilish bolalar uchun ishimizda ijobiy natijalarga erishish imkonini beradi.

Maktabgacha va boshlang’ich maktab yoshi - bu “bolalik” deb nomlangan inson rivojlanishining bir davri. Tarbiyachi va boshlang’ich sinf o’qituvchisining ham umumiyliigi ko’p, shuning uchun ularning umumiy nomi - o’qituvchi-murabbiy.

Faqat ikkala tarafning ham, ota-onalar jamoasining ham qiziqishi maktabgacha ta’lim va boshlang’ich ta’limning davomiyligi muammolarini chinakamiga hal qilish, bolalar bog’chasidan boshlang’ich maktabga o’tishni bola uchun og’riqsiz va muvaffaqiyatli qilish imkonini beradi. Eng asosiysi, biz bolani o’rganishga jalb qilishimiz, majburlamasligimiz kerak.

Foydalanilgan dabiyotlar ro’yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Boshlang’ich ta’limga bolalarni majburiy bir yillik tayyorlashga bosqich-ma-bosqich o’tish bo’yicha chora-tadbirlari to’g’risida : Qaror, 2018-yil 8-dekabr, № 999. – Toshkent, 2018.
2. Qodirova F., Toshpo’latova Sh., A’zamova M. Maktabgacha pedagogika: darslik. – Toshkent : Ma’naviyat, 2013.
3. Hasanboyeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi: darslik. – Toshkent : Ilm ziyo, 2006.
4. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Tafakkur sarchashmalari, 2017.
5. Qodirova F. Maktabgacha pedagogika : darslik. – Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019.
6. Hasanboyeva O.U. va boshq. Oila pedagogikasi: o’quv qo’llanma. – Toshkent : Aloqachi, 2007.
7. Asqarova D.Q. Bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash metodikasi: o’quv qo’llanma. – Namangan, 2020.
8. Jalilova S.X., Aripova S.M. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi: kasb-hunar kollejlari uchun o’quv qo’llanma. – Toshkent: Faylasuflar nashriyoti, 2013. – 496 b.
9. Inogamova D.R. The importance of intersubject integration in “Biology and geography” lessons // International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – Vol. 5, Issue 1. – ISSN 2692-5206. – American Academic Publishers.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.